

SACRA FAMIGLIA CON SAN GIOVANNI BATTISTA E ANGELI

LUTERI BATTISTA DETTO BATTISTA DOSSI

(Ferrara 1497 ca. - 1548)

INVENTARIO: 245

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

A partire dagli inventari Borghese del 1693 e del 1833, l'attribuzione di questa tavola appare controversa: se nel primo documento viene genericamente ascritta al «Dossi di Ferrara», nell'elenco fidecommissario l'opera viene avvicinata a Garofalo, per poi essere ricondotta alla mano di Battista da Giovanni Morelli (1897), trovando tutta la critica concorde.

Gli studi coevi e di poco successivi (Venturi 1893; Mendelsohn 1914) avvicinavano l'opera a quelle di analogo soggetto, nonché di una affine qualità pittorica e dalla composizione simile, conservate presso la collezione Cini di Venezia ([inv. VC6347](#)) e dell'Accademia Carrara di Bergamo (inv. 725). L'impronta fortemente classicista del dipinto, in cui il personale stile di Battista sembra essere arrivato al massimo della sua realizzazione (Mezzetti 1965; Gibbons 1968), ha consentito di datare variamente il dipinto tra il quarto decennio del XVI secolo e il 1548, anno della morte di Dosso (V. Romani in Ballarin 1994-1995), o intorno al 1533, quando si data la commissione dell'*Adorazione dei pastori* per il Duomo di Modena, oggi alle Gallerie Estensi (inv. R.C.G.E. 440, Bacchi 1990).

Lo stile di Battista nella pittura di paesaggio in questa fase matura della sua produzione si avvicina a quello dei pittori nordeuropei, in particolare a Patenier e al Civetta (Herrmann Fiore 2002), dove la prospettiva aerea minuziosamente dettagliata negli elementi naturalistici e cittadini – si vedano soprattutto le mura del borgo e i ponti del centro abitato descritto a sinistra – si fonde alla perfezione con la lucentezza decisa delle decorazioni degli abiti, con le capigliature meticolosamente definite e con il volto graziosamente rotondeggiante della Vergine incorniciato nella tipica acconciatura “zingaresca” che caratterizza la pittura dossesca. Il gruppo coeso dell'Angelo, San Giovanni Battista e la Sacra Famiglia ricorda le analoghe composizioni piramidali realizzate da Raffaello ed iconiche per la pittura religiosa successiva.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 150
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 135
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 219
- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, pp. 150-151
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 245
- R. Longhi, *Officina ferrarese*, Roma 1934, pp. 149, 217
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 22
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 5
- F. Gibbons, L. Puppi, *Dipinti inediti o poco noti di Dosso e Battista Dossi: con qualche nuova ipotesi*, «Arte Antica e Moderna», VIII, 31-32, 1965, p. 318
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 43, 113, n. 163
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 115
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, p. 125, n. 111
- V. Tatrai, *Deux tableaux du cercle de Battista Dossi*, «Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts», 70-71, 1989, pp. 41-42
- A. Bacchi, *Dipinti ferraresi dalla collezione Vittorio Cini*, catalogo della mostra, Venezia, Galleria Vittorio Cini, 1989-1990, a cura di A. Bacchi, Vicenza 1990, pp. 86-88
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 496
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 328
- S. Lucantoni, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 124-125, scheda 4

English version

HOLY FAMILY WITH THE YOUNG ST JOHN THE BAPTIST LUTERI BATTISTA CALLED BATTISTA DOSSI

(Ferrara c. 1497 - 1548)

INVENTORY: 245

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The attribution of this painting seems to have been controversial, judging from the Borghese inventories of 1693 and 1833. While the former attributes it generically to 'Dossi of Ferrara', the fideicommissary list assigns it to Garofalo. But then Giovanni Morelli attributed it to Battista (1897), an attribution that was universally accepted.

Contemporary and slightly later studies (Venturi 1893; Mendelsohn 1914) compare the work to the others of the same subject, and with a similar composition and painting style, in the Cini Collection, Venice ([inv. VC6347](#)) and the Accademia Carrara, Bergamo (inv. 725). The classicism of the painting, and here Battista's personal style seems to have reached its apex (Mezzetti 1965; Gibbons 1968), has made it possible to date the work to between the 1530s and 1548, the year of the artist's death (V. Romani in Ballarin 1994-1995), or in about 1533, the year of the commission for the *Adoration of the Shepherds* for the cathedral of Modena, now in the Gallerie Estensi (inv. R.C.G.E. 440, Bacchi 1990).

Battista's handling of landscape in his mature period was influenced by Northern European painters, in particular Patenier and il Civetta (Herrmann Fiore 2002), with the atmospheric perspective and painstakingly detailed rendering of nature and architecture – see especially the city walls and bridges of the town on the left – in perfect harmony with the gleam of the decoration on the clothing, meticulously described hair and gracefully rounded face of the Virgin, framed by the 'gypsy-like' hair typical of Dossi's painting. The grouping of the angel, the Young St John the Baptist and the Holy Family recalls Raphael's similar triangular compositions, which were iconic for subsequent religious painting.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 150
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 135
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 219
- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, pp. 150-151
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 245
- R. Longhi, *Officina ferrarese*, Roma 1934, pp. 149, 217
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 22
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 5
- F. Gibbons, L. Puppi, *Dipinti inediti o poco noti di Dosso e Battista Dossi: con qualche nuova ipotesi*, «Arte Antica e Moderna», VIII, 31-32, 1965, p. 318
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 43, 113, n. 163
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 115
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, p. 125, n. 111
- V. Tatrai, *Deux tableaux du cercle de Battista Dossi*, «Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts», 70-71, 1989, pp. 41-42
- A. Bacchi, *Dipinti ferraresi dalla collezione Vittorio Cini*, catalogo della mostra, Venezia, Galleria Vittorio Cini, 1989-1990, a cura di A. Bacchi, Vicenza 1990, pp. 86-88
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 496
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 328
- S. Lucantoni, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 124-125, scheda 4

